

JUAN DE NABALLA.

PRIMERA PARTE.

Dios con su poder inmenso,
y grandeza soberana,
y su Santísima Madre
María llena de gracia
le den acierto á mis versos,
á mis voces consonancia,
para que ácierte á decir,
al punto sin faltar nada,
un suceso misterioso,
una maravilla rara
digna de que se publique,
y que notoria se haga
por toda la Cristiandad,

para que impresa y grabada,
á pesar de largo tiempo,
quede en láminas doradas;
porque por ley natural,
por Ley Divina y humana
guardemos las tres virtudes,
que de ellas son derivadas
Fé, Esperanza y Caridad,
como Dios lo quiere y manda,
dejando de usar rigores,
y tiranías ingratas,
intereses y rencores,
discordias, iras, venganzas,

soberbias y vanidades,
 lujurias y destemplanzas,
 crueles rabias, é invidias,
 que son á los hombres causa
 de su total perdicion,
 para que su pobres almas
 padezcan para en eterno,
 sin que sean perdonadas.
 No vivais tan descuidados,
 mirad, que la horrible parca,
 sin un punto detenerse,
 cortando las mieses anda.
 Mieses son las criaturas,
 que en el mundo son criadas,
 y en cumpliendose el tiempo
 limitado, que les haya
 puesto su gran Criador,
 al punto serán cortadas
 las espigas de sus vidas,
 que sean cortas, ó largas;
 muy largas no podrán ser,
 porque si bien se repara,
 por mucho que hayan vivido,
 les parecerá que es nada
 en llegándose la hora
 postrera de su jornada.
 Hombre, mira, que te advierto,
 que está tu alma empeñada
 en que ha de pagar las deudas,
 que tu mortal cuerpo haga,
 sin poder faltar á ello
 cuando de este mundo vaya,
 y juntamente te advierto
 para que en culpa no caigas;
 que han de poner en un peso
 tus obras buenas y malas,
 y si por desventura
 las malas son mas pesadas,
 has de morir condenado
 á arder en eternas llamas.
 Y si por dicha pesaren
 las buenas mas que las malas,
 irás triunfante á la gloria

á gozar dichas sin tasa
 con los bienaventurados,
 ángeles, santos y santas.
 Con esta prueba hago punto,
 y voy á la circunstancia
 del nuevo prodigio, y digo,
 que en la ciudad mas nombrada,
 que es Alicante la bella,
 famoso puerto de España,
 en esta ciudad vivia
 un hombre, que se ocupaba
 en administrar haciendas,
 y en cobrar las alcabalas,
 el cual era tan tirano
 que tarde ó nunca pagaba
 á los que estaban sirviendo
 de criados en su casa.
 Entre ellos un despensero
 tenia, que muestra daba
 de ser hombre muy cabal,
 de la nacion galiciana,
 que era natural de Tui,
 llamado Juan de Naballa.
 Este le sirvió diez años,
 y viendo que no cobraba
 para poderse vestir,
 y que su ropa está ajada,
 un dia dijo: Señor,
 yo quiero irme á mi patria,
 ajústeme usted la cuenta
 para ver lo que me resta:
 mas tirano le responde
 con voces muy destempladas:
 Váyase cuando quisiere,
 que su cuenta está ajustada,
 mas me debe, que le debo,
 y si de eso mas me habla
 lo he de poner en la cárcel,
 para que bueno me haga
 todo lo que me ha usurpado,
 y lo ha mandado á su casa.
 El mozo que aquesto oyó,
 sin responderle palabra

de allí se salió afligido,
y al gobernador buscaba
para que le haga justicia,
y el dinero le cobrara.
Respondió el gobernador,
diciéndole: que le traiga
testigos que lo declaren,
y que la verdad juraran,
y como no halló testigos,
muy afligido se andaba.
Y estando en el campo solo
arrimado á una murralla,
vió que hácia él venia
un caballero, y le habla;
preguntóle por su amo,
y él dijo: que ya no estaba
con él, porque de diez años
el salario le negaba.
Dijole: pues yo te traigo
una conveniencia hidalga,
que como seas leal,
y me sirvas, doy palabra
de cobrarte tu dinero
sin que pierdas una blanca.
En fin, aceptó el partido,
sin saber con quien trataba.
Era el dicho caballero
el demonio en forma humana;
el cual le dijo: por donde
fuere yo, sígueme y marcha,
ásete de este baston,
por ser cosa que me agrada,
y en un instante se hallaron
delante de una portada
de un suntuoso palacio,
que de verlo se admiraba.
Y con bastante recelo
preguntó Juan de Naballa:
Señor, qué palacio es este?
Dijo el diablo: esta es la casa
donde pagan los que deben,
sin quedar á deber nada,
y en este cuarto de afuera

has de tener tu habitanza,
aquí tendrás que comer,
y tambien tu buena cama.
Ten así: toma esta llave
para que cierres y abras,
y aunque veas, y que oigas,
cosas que asombran y espantan,
á ti no te de cuidado,
que el Altísimo te ampara.
Llegó el Demonio á la puerta;
y apenas un golpe daba,
salieron á recibirlo
de criados y criadas
gran multitud, que humillados
á sus pies se le postraban.
Y él arrojando centellas,
les dijo con voz airada:
Ahora me pagareis
la demasia y tardanza,
y con el baston á todos
tantos palos descargaba,
que los dejaba por muertos,
y luego se levantaban,
y volvian á embestir
con más encendida rabia.
Así se entraron adentro,
y con gran miedo Naballa
solo se quedó en su cuarto,
y que apenas determinaba
si era noche, ó si era dia
y en tan lóbrega habitanza,
y encomendándose á Dios,
y á la Virgen Soberana.
Y dentro de poco rato,
reparó, que lo llamaban,
diciéndole: Mira, mozo,
y acudió á ver qué le mandan
á la puerta de Palacio,
y dos mulos le entregaban
aparejados, y dicen:
Anda, y de aquella montaña
trae dos cargas de carbon,
que allí está donde se labra,

y mira que vengas presto,
 que no te dilates nada:
 mira que en este Palacio,
 el que liberal no anda
 se le castiga de muerte,
 y se le confunde el alma.
 Tomó Naballa los mulos,
 y llegando á la montaña,
 vido que toda la tierra
 negro carbon hecha estaba:
 cargó las cargas aprisa,
 y volvió con vijilancia,
 el que salió á recibirlos,
 porque él adentro no estaba,
 le dijo al mulo primero.
 Vén acá, perro, no andas,
 descomulgado maldito?
 Y con una fuerte maza
 le descargó en la cabeza,
 que en tierra lo derribaba,
 con el otro hizo lo mismo,
 y luego con otra maza
 de hierro, que era mas grande,
 muy fuertemente les daba,
 hasta que dando alaridos
 hizo que se levantaran,
 y con estruendo y tropel
 adentro corriendo entraban,
 y en un instante volvieron,
 y antes que los entregaran
 volvieron á cartigarlos,
 dándoles con las dos mazas
 tanto, que echar les hicieron
 por la boca las entrañas,
 y luego les señalaron
 una vereda escusada,
 diciéndole: por allí
 hallarás otra montaña,
 que es toda de piedra azufre,
 y de allí traerás dos cargas,
 y mira de que te encargo,
 que aquí vuelvas sin tardanza;
 mira que en este palacio

el que un instante se pára
 á mazazos se le hace
 que entienda lo que le mandan.
 Así Naballa lo hizo,
 y con las acostumbradas
 circunstancias referidas;
 sin que otra novedad haya,
 allí estuvo cuatro meses,
 sin que oyéra mas palabra,
 que eran puras maldiciones,
 blasfemias, votos é infamias,
 desesperaciones, iras,
 tormentos, fatigas y ansias,
 aullidos, gemidos, quejas,
 alboroto, grito y rabia,
 como si llovieran rayos,
 y se hundieran muchas casas.
 Y al cabo de mucho tiempo,
 que el trato cumplido estaba,
 á la puerta del palacio
 cuatro soldados de guardia
 pusieron, y se asomó
 arrojando vivas llamas
 un horroroso demonio,
 y así dijo estas palabras:
 Naballa, no me conoces?
 Huye de mi furia y saña,
 que soy quien puede abrasarte
 solo con una mirada.
 Desvíate y no te arrimes,
 que soy, le dijo en sumaria,
 el amo á quien has servido
 con cuidado y vijilancia,
 y es justo que se te pague,
 y que se te dé una carta
 para el traidor de tu amo:
 y agradece á las estampas,
 y esos papeles que tienes
 en tu defensa y compañía,
 que si no, pudiera ser
 que acá dentro te quedarás
 á padecer para siempre
 las penas que aquí se pasan.

En donde los dejaremos
por acabar esta plana,

y en otra segunda parte
diré lo demás que falta.

SEGUNDA PARTE.

Supuesto que á los oyentes les prometí, que sin falta les daria el cumplimiento de esta historia mencionada, oiganla, que ya prosigo, escusando prosas largas. Despues que aquel enemigo perverso con arrogancia dijo todo cuanto quiso de fieros y de amenazas, sin errarse ni turbarse respondió Juan de Naballa: Qué hacen aquí conmigo, que quiero irme á mi patria? Despácheme cuanto antes, si he llevar esa carta, que con el favor de Dios, y la Virgen Soberana de nada me dá cuidado y la llevaré sin falta. Mas el demonio que oyó los dos nombres que nombraba,

dando horrorosos aullidõs todo lo atemorizaba. Y llamando por sus nombres á dos bultos ó fantasmas, que á sus pies arrodillados obedientes se mostraban, le dijo: estos son los mulos que has traído en tu compañía; este es el padre, este abuelo del amo que no te paga, hijo de estos dos traidores, y pues que te dí palabra de cobrarte tu dinero, te lo cobraré que basta por me hayas estado sirviendo con asistencia sobrada. Ahora quiero que veas, para que cuando te vayas á tu tierra, dés noticia, las primorosas alhajas que hay en este real palacio en salas aderezadas

Mira, vés aquí esta silla, que la tengo preparada á el amo que allá tuviste que si en ella te sentáras un cerrar y abrir de ojos, hecho polvo te quedáras: para que cuando acá venga se siente en cosa tan blanda. Tiene los piés de alabastro con las perillas doradas, los cuadrados de marfil todos llenos de esmeraldas, diamantes y piedras finas, y perlas arracimadas. Es el asiento de felpa con clavos de oro clavada. Es el espaldar de tela todo con oro bordada, y los brazos de cristal con embutidos de nácar. Pues qué tal te ha parecido? No es una prenda estimada? Naballa, dijo: muy rica, que es imposible que haya en todo el mundo otra silla que con esa igualára. Es cierto, dijo el demonio, que no es capaz que la haya, la cual si fuere á venderla, por más que me la pagaran no tiene precio esta silla para poder apreciarla. Vuévela á mirar despacio veras que pasmo de alhaja, y dándole luego un soplo la encendió con tanta flama, que echaba rayos de fuego, y flechas que traspasaban

con la violencia que iban las columnas que allí estaban. Los pies que eran de alabastro, ya son piedras azufradas, y las curiosas perillas estaban alquitranadas, los cuadrados de marfil eran sierpes enredadas, con vívoras ponzoñosas, lagartos y salamandras, y el que era asiento de felpa era de fuego una plancha, que vibraba exalaciones hácia arriba remontadas. Y el que era espaldar de tela, era una plancha acerada, y los brazos de cristal eran de hierro dos barras, que echaban fuego á volcanes, sin disminuirse nada. Dijole: no mires mas, que con eso sobra y basta, para que allá des noticia, porque si vieras un alma de uno que fué lujurioso, y de uno que se preciaba de ser soberbio en extremo, y á los pobres ultrajaba, puesta en tormento horroroso muerto al punto te quedaras. Bastante has visto con esto, y luego dijo: levanta, y á uno de los dos le hizo que en la silla se sentára, y al otro, que fuese presto, y que una mesa le traiga, tintero, papel y pluma, y al punto lo puso en planta.

Ea, escriban aí apriesa,
 les dijo: sin repugnancia,
 los deleites y regalos
 con que aquí los agasajan,
 y ajustenle bien la cuenta,
 para que le sea pagada
 del traidor de vuestro hijo,
 sin que nada se negara;
 y ahora habeis de cantar
 una de aquellas tonadas
 de risa, y de pasatiempo
 deshonestas que cantaban.
 Mas ellos enfurecidos,
 echando voraces llamas
 por ojos, boca y oídos,
 de esta suerte la empezaban,
 diciendo: Qué he de cantar?
 Oh maldita mi desgracia!
 Y tambien maldito sea
 mi nacimiento y crianza,
 malditos sean mis padres,
 hijos, hermanos y hermanas;
 toda mi generacion
 desde que fué principiada.
 Y el demonio lisongero
 decía: Qué bien que cantal
 Canten mas que estoy muy triste,
 y esa música me agrada:
 no se detengan, prosigan,
 y ellos arrojando llamas,
 decian: Qué he de cantar?
 Maldecidas las entrañas
 donde fuimos engendrados,
 los pasos y las pisadas,
 deleites y pasatiempos,
 y las engañosas damas,
 que á pecar nos incitaron,
 y malditas nuestras almas.

Y así fueron maldiciendo
 hasta los santos y santas,
 y esto todo lo escribieron
 con sentimiento y con rabia,
 y luego echaron las firmas,
 que en el mundo acostumbraban
 poniendo en el sobrescrito
 el dueño á quien la enviaban,
 el año, y tambien el dia,
 y despues de estar cerrada
 la carta, se la arrojaron,
 y al tiempo de levantarla,
 Juan de Naballa se halló
 arrimado á la muralla,
 en donde se acomodó,
 sin saber quien lo llevaba.
 Y así que reconoció
 el sitio donde se hallaba,
 á Dios, y á la Virgen pura
 les dió repetidas gracias.
 Y luego determinó
 irse desde allí á la casa
 del Señor Gobernador
 á decirle lo que pasa;
 y en estando en su presencia
 de mirarlo se asombraba;
 pues del color del azufre
 tenia el mozo la cara.
 Y en fin, le dijo, traia
 por testigos y probanzas
 una carta del infierno,
 para que se le pagara,
 de un abuelo de su amo,
 y de su padre, que estaban
 para siempre condenados;
 y en fin, allí le declara
 cuanto vido por sus ojos,
 y lo que llevó de cargas,

que le sirvieron de mulos
 los que escribieron la carta.
 El Gobernador absorto
 mandó, que al amo llamaran,
 y que en presencia de todos,
 para que no se escusara,
 la carta fuese leída,
 la cual de oirla lloraban:
 y á Naballa le pagaron
 todo su dinero en plata:
 y el amo de pesadumbre
 malo cayó en una cama,
 y así que se vido sano
 en un convento se entraba
 de religiosos descalzos
 del Santo Cristo de Gracia
 para acabar justamente
 la vida que le quedaba.
 Esto es lo que ha sucedido
 para ejemplo y enseñanza
 de aquellos que á sus criados
 lo que es justo no le pagan.
 Nadie diga bien estoy,
 porque las torres mas altas
 si caen dan mayor golpe,
 que aquellas que estan mas bajas.
 Dios abate á los soberbios,
 y á los humildes ensalza;

fé, esperanza y caridad
 son las que al hombre lo salva,
 que representa la vela
 todas tres acompañadas.
 Es la caridad la cera,
 el pavilo la esperanza,
 la luz es la fé de Dios,
 que los cristianos la guardan,
 y no puede arder la vela
 si acaso la cera falta,
 que solo luz y pavilo
 arderá muy poco ó nada.
 Conserven la caridad,
 que así San Pablo lo encarga,
 que por ser caridad Dios
 quiso vestir carne humana,
 San Gerónimo lo dice,
 y por cierto lo declara,
 que un alma caritativa
 espera de Dios ser salva,
 y el mismo Espíritu Santo
 les asiste con su gracia
 á los que son caridosos,
 que á Dios y al prójimo aman.
 Y ahora el autor rendido
 dándole fin á esta plana,
 á los oyentes suplica,
 que le perdonen las faltas.

FIN.

CARMONA: 1858.—Imp. de D. José M.^a Moreno.